
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 621.316.728
DOI 10.5281/zenodo.7341059

ВЛИЯНИЕ ГИБРИДНЫХ ИНВЕРТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

IMPACT OF HYBRID INVERTERS ON POWER QUALITY INDICATORS

ВАСИЛЬКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ,
*кандидат технических наук, ассистент,
Санкт-Петербургский горный университет.*

VASILKOV OLEG SERGEEVICH,
*candidate of technical sciences, assistant,
St. Petersburg Mining University.*

В статье рассматривается вопрос влияния режимов работы гибридных преобразователей энергии на показатели качества электроэнергии. Представлена имитационная модель электрической сети с системой накопления электроэнергии, которая подключена к точке подключения нагрузки и работает параллельно с энергосистемой. В работе исследовались несколько режимов работы гибридного инвертора с оценкой показателей качества электроэнергии. В результате получены зависимости суммарного коэффициента гармонических искажений напряжения и тока на выходе гибридного инвертора.

The article deals with the issue of the influence of the operating modes of hybrid energy converters on the indicators of the quality of electricity. A simulation model of an electric network with an energy storage system is presented, which is connected to the load connection point and operates in parallel with the power system. In the work, several modes of operation of a hybrid inverter were studied with an assessment of the quality of electricity. The dependences of the total coefficient of harmonic distortions of voltage and current at the output of the hybrid inverter are obtained.

Ключевые слова: гибридный инвертор, показатели качества электроэнергии, система накопления электроэнергии, гармонические искажения, имитационная модель.

Key words: hybrid inverter, power quality indicators, energy storage system, harmonic distortion, simulation model.

Актуальность исследования
В настоящий момент все более актуальной становится задача энергообеспечения автономных объектов и технологических комплексов. Основным барьером является недостаточный уровень технико-экономической эффективности решений систем автономного электроснабжения, связанный с необходимостью одновременного обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения, устойчивости и экономичности работы источников электрической энергии.

Решение проблемы обеспечения заданного качества электропитания потребителей и выравнивания нагрузки на автономные источники питания сегодня возможно путем применения систем накопления электрической энергии (СНЭЭ) [8: 15], подключенных к питающей сети и нагрузке параллельно, в составе которых используются ёмкие накопители электрической энергии.

Как правило, СНЭЭ включает в свой состав следующие подсистемы [10; 11; 12]:

1. Основная подсистема:
 - подсистема преобразования энергии;
 - подсистема накопления.
2. Подсистема контроля и управления:
 - подсистема управления;
 - коммуникационная подсистема;
 - подсистема защиты.
3. Вспомогательная подсистема.
4. Подсистема распределения (стыковочный вывод).

Основная подсистема включает в себя компоненты, которые непосредственно отвечают за накопление, хранение и извлечение электрической энергии. В её составе выделяются подсистема преобразования энергии и подсистема накопления.

Подсистема преобразования энергии (ПП) – подсистема, в которой энергия преобразуется из электрической энергии постоянного тока на выходе подсистемы накопления в электрическую энергию переменного тока, происходит двунаправленное преобразование энергии: AC-DC и DC-AC – в зависимости от режима. Основным элементом подсистемы – двунаправленный (гибридный) преобразователь [1; 3; 14], имеющий собственную систему управления, которая реализует настройку преобразователя, согласование работы с другими подсистемами и оказывает управляющее воздействие для реализации общесистемных алгоритмов. Как правило, в составе СНЭЭ используются преобразователи на основе биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT), управляемые посредством широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Подсистема контроля и управления и вспомогательная подсистема предназначены для обеспечения стабильной работы СНЭЭ в установленном режиме.

Подсистема распределения (стыковочный вывод) – компонент СНЭЭ, используемый для подключения к точке подключения нагрузки (ТПН). Подсистема распределения имеет в своём составе защитные и коммутационные аппараты, согласующий трансформатор, системы фильтрации гармонических искажений (при необходимости).

Стоит отметить, что при проектировании СНЭЭ необходимо учитывать условия эксплуатации, параметры и требования электрической сети, в основном включающие электрические параметры, ограничения, рабочие диапазоны и требования электрической сети в ТПН. СНЭЭ должна быть защищена от возможных вредных воздействий электромагнитной среды, а также не являться источником таких искажений. Например, в случаях электромагнитной несовместимости при монтаже СНЭЭ на подстанциях необходимо обеспечить уровень помехоустойчивости системы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.6.5 и ГОСТ ИЕС 61000-6-5 [13].

Учитывая вышесказанное, целью данного исследования является определение влияния режимов работы гибридных преобразователей энергии в составе СНЭЭ на показатели качества электроэнергии в (основной) ТПН [4; 5].

Имитационное моделирование

Для оценки влияния гибридных инверторов на качество электроэнергии была разработана имитационная модель электрической сети с СНЭЭ (рис. 1).

Известно, что значительное влияние на искажение напряжения в ТПН оказывают мощность и конфигурация нелинейной нагрузки, сопротивление системы, а также наличие различного рода компенсирующих устройств [7]. Это же характерно и для сетей с альтернативными источниками энергии [6; 9].

Рис. 1. Имитационная модель электрической сети.

В работе исследовались несколько режимов работы сети с оценкой показателей качества электроэнергии у потребителя, подключенного к ТПН:

- автономный режим работы с линейной нагрузкой соизмеримой мощности (при отсутствии централизованной системы электроснабжения (СЭС));
- режим генерации электрической энергии СНЭЭ (разряд) параллельно с СЭС при различных параметрах энергосистемы;
- указанные режимы при наличии и отсутствии системы фильтрации гармонических искажений;
- указанные режимы при наличии и отсутствии нелинейной электрической нагрузки, подключенной к ТПН.

Параметры нагрузки и системы представлены в таблице 1. Мощность короткого замыкания энергосистемы варьировалась от 5 до 50 МВА, что характерно для генераторов мощностью от 1 до 7 МВА. Выдаваемая мощность варьировалась в пределах от 250 до 50 кВт.

Таблица 1. Параметры нагрузки и энергосистемы

Наименование элемента	Параметры и значения
Энергосистема	$U_0 = 20 \text{ кВ}$, $S_{кз} = 50 \text{ МВА}$
СНЭЭ	$P_{ном} = 250 \text{ кВт}$, $U_{ном} = 470 \text{ В}$, $S_{ном} = 500 \text{ Ач}$
Трансформатор	$S = 250 \text{ кВА}$, $U_1 = 20 \text{ кВ}$, $U_2 = 0.25 \text{ кВ}$, $U_{кз} = 6\%$
Фильтр	$Q_c = 25 \text{ квар}$, $P_c = 0.5 \text{ кВт}$, $L = 10^{-4} \text{ Гн}$
Линейная нагрузка	$P_{ном} = 250 \text{ кВт}$, $U_{ном} = 20 \text{ кВ}$
Нелинейная нагрузка	$S_{ном} = 250 \text{ кВА}$, $U_{ном} = 20 \text{ кВ}$

В указанных режимах проводились измерения суммарного коэффициента гармонических искажений напряжения и тока на выходе инвертора (THDU1 и THDI1) и в ТПН (THDU2 и THDI2). Результаты моделирования представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Результаты моделирования автономного режима работы

№п/ п	THDU	THDI	THDU2	THDI	THDU	THDI	THDU	THDI
	1	1		2	1	1	2	2
Нагрузка линейная					Нагрузка смешанная			
Автономный режим								
С фильтром								
1С	41,14	4,97	2,50	2,46	-	-	-	-
Без фильтра								
1С	41,18	13,17	14,33	12,45	-	-	-	-
Параллельно с энергосистемой, Skз1 = 5 МВА								
С фильтром								
1С	40,71	4,99	0,68	0,68	41,69	5,98	8,20	11,48
2С	40,96	8,09	0,71	0,71	42,77	9,93	8,31	11,37
3С	40,48	22,49	0,69	0,69	42,10	27,07	8,07	11,71
Без фильтра								
1С	40,29	10,45	8,44	8,44	42,38	12,14	9,69	12,29
2С	40,45	17,39	8,55	8,55	42,39	20,59	9,56	12,14
3С	39,73	54,74	8,42	8,42	41,18	64,29	9,25	11,92
Параллельно с энергосистемой, Skз2 = 25 МВА								
С фильтром								
1С	40,62	5,04	0,27	0,27	40,80	5,21	2,57	13,97
2С	40,89	8,23	0,28	0,28	40,77	8,33	2,59	13,89
3С	40,38	22,88	0,27	0,27	40,53	23,02	2,65	13,92
Без фильтра								
1С	41,41	12,89	4,67	4,67	41,25	12,76	4,60	14,76
2С	41,27	21,20	4,63	4,63	41,39	21,04	4,51	14,74
3С	40,49	65,16	4,51	4,51	40,52	64,98	4,39	14,70
Параллельно с энергосистемой, Skз3 = 50 МВА								
С фильтром								
1С	40,71	5,07	0,15	0,15	40,67	5,16	1,57	14,39
2С	40,98	8,30	0,15	0,15	40,71	8,33	1,58	14,36
3С	40,31	22,76	0,15	0,15	40,23	22,86	1,61	14,36
Без фильтра								
1С	41,52	13,37	2,81	2,81	41,27	12,87	3,02	14,82
2С	41,21	21,82	2,77	2,77	41,26	21,64	2,98	14,80
3С	40,49	69,10	2,71	2,71	40,29	66,44	2,91	14,78

Таблица 3. Результаты моделирования питания от централизованной энергосистемы

№ п/п	THDU	THDI	THDU2	THDI	THDU	THDI	THDU	THDI
	1	1		2	1	1	2	2
Нагрузка линейная					Нагрузка смешанная			
Электроснабжение от централизованной энергосистемы								
Skз1	-	-	-	-	-	-	7,72	11,86
Skз2	-	-	-	-	-	-	2,67	13,98
Skз3	-	-	-	-	-	-	1,64	14,39

На основании полученных результатов были построены зависимости, представленные на рисунках 2, 3.

а)

б)

Рис. 2. Зависимость THDI на выходе инвертора от выходной мощности СНЭЭ для линейной (а) нагрузки и смешанной нагрузки (б).

а)

б)

Рис. 3. Зависимость THDU в точке подключения линейной нагрузки (а) и смешанной (б) от выходной мощности СНЭЭ

Результаты и выводы

Анализируя полученные в результате моделирования зависимости от влияния гибридных инверторов на сеть, можно заключить следующее:

1. Напряжение на выходе инвертора остается постоянным, что объясняется типом инвертора, у которого на выходе напряжение не изменяется, как у источника напряжения.
2. Искажение тока на выходе инвертора зависит от выдаваемой мощности: большое искажение тока при низкой выходной мощности, но при увеличении выходной мощности искажение тока быстро уменьшается.
3. При наличии фильтра сопротивление системы практически не влияет на искажение выходного тока инвертора (искажение тока на выходе инвертора практически одно и то же для разных сопротивлений системы, что следует из слияния линий на рисунке 2).

4. При отсутствии фильтра сопротивление системы незначительно влияет на искажение выходного тока инвертора: с увеличением сопротивления системы THDI выходного тока инвертора снижается. Наличие нелинейной нагрузки снижает степень уменьшения THDI с увеличением сопротивления системы (следует из разности высоты столбцов на рисунке 2).

5. Влияние искажений от инвертора на распределительную сеть зависит от сопротивления системы: если сопротивление системы возрастает, то влияние искажения напряжения от инвертора становится выше и наоборот, уменьшение сопротивления системы приводит к снижению искажения напряжения в сети, т.е. уменьшению влияния искажений от инвертора [2].

6. Наличие фильтра уменьшает влияние искажений от инвертора на распределительную сеть. В случае электроснабжения линейной нагрузки фильтр значительно уменьшает искажения в напряжении (практически до нулевых значений). В случае электроснабжения нелинейной нагрузки фильтр уменьшает искажения в напряжении практически до существующего состояния искажений в напряжении до подключения инвертора.

7. Добавка к искажению напряжения в распределительной сети от инвертора значительно выше при наличии только линейной нагрузки в сравнении с добавкой к уже искаженной сети (т.е. при наличии смешанной нагрузки).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Akoro E., Amadou S.M., Tevi G.J.P. Different topologies of three-phase grid connected inverter for photovoltaic systems, a review. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/322910171_Differents_topologies_of_three-phase_grid_connected_inverter_for_photovoltaic_systems_a_review.

2. Rana R., Patel S., Muthusamy A., Lee C., Kim H.J. Review of Multilevel Voltage Source Inverter Topologies and Analysis of Harmonics Distortions in FC-MLI. *Electronics*. 2019. Vol. 8. No. 11. p. 1329.

3. Rodríguez J., Lai J.S., Peng F. Multilevel inverters: A survey of topologies, controls, and applications. *Industrial Electronics, IEEE Transactions on*. 2002. Vol. 49. pp. 724-738. DOI:10.1109/TIE.2002.801052.

4. Shklyarskii Y.E., Dobush V.S.: Evaluation of phase relationships harmonics frequency drives. *Journal of Mining Institute*. 2012. Vol. 196. pp. 285.

5. Skamyin A.N. Static load characteristics in the presence of high harmonics / Skamyin, A.N., Vasilkov O.S. // *E3S Web Conferences*. 2019. №140. Pp.10005. doi:10.1051/e3sconf/201914010005.

6. Smith J., Rönnberg S., Bollen M., Meyer J., Blanco, A.M., Koo L., Mushamalirwa D. Power quality aspects of solar power – results from CIGRE JWG C4/C6.29. *CIGRE Open Access Proceedings Journal*. 2017. Pp. 809-813.

7. Zimin R.Yu. The Application of Series Active Filter for Improvement of Power Quality in Networks of Oil Enterprises / B.N. Abramovich, Yu.A. Sychev, R.Yu. Zimin, M.E. Aladin // *2019 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon)*. 2019. Vol. 1. pp. 8933900.

8. Бачурин П.А. Математическая модель системы накопления энергии в составе энергосистемы / П.А. Бачурин, В.М. Зырянов, Н.Г. Кирьянова, С.В. Кучак, Д.Г. Метальников, Г.Б. Нестеренко, А.М. Потапенко, Г.А. Пранкевич // *Материалы XIV Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения» АПЭП-2018 в 8 томах. ФГБОУ ВО «НГТУ» – Новосибирск*. 2018. Т. 7. С. 228-234.

9. Бельский А.А. Эксплуатация однофазного автономного инвертора в составе ветроэнергетического комплекса малой мощности / А.А. Бельский, В.С. Добуш, Ш.Ф. Хайкал // *Записки Горного Института*. 2019. Т. 239. С. 564. DOI: 10.31897/rmi.2019.5.564.

10. ГОСТ Р 58092.1-2018 Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Термины и определения / Официальное издание. Москва. Стандартинформ. 2018. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200159405>.

11. ГОСТ Р 58092.2.1-2020 (МЭК 62933-2-1:2017) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Параметры установок и методы испытаний. Общее описание / Официальное издание. Москва. Стандартинформ. 2020. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200173636>.

12. ГОСТ Р 58092.3.1-2020 Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования / Официальное издание. Москва. Стандартинформ. 2020. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200173637>.

13. Добуш В.С. Анализ влияния источников бесперебойного питания на качество электроэнергии в точке общего подключения потребителей / В.С. Добуш, А.А. Бельский // Промышленная энергетика. 2018. № 6. С. 29-34.

14. Макаров В.Г. Многоуровневые инверторы напряжения. Обзор топологий и применение / В.Г. Макаров, Р.Н. Хайбрахманов // Вестник Технологического университета. 2016. Т. 19. № 22. С. 134-138.

15. Мельников В.Д. Применение систем накопления энергии для обеспечения качества электроэнергии и решения комплексных задач в электрических сетях и у потребителя / В.Д. Мельников, В.А. Колесников, А.М. Потапенко, Н.Л. Новиков, Т.Ю. Жораев, А.Н. Новиков // Научно-практическая конференция «Современные средства обеспечения качества электроэнергии в электрических сетях и у потребителя», выставка «Электрические сети России – 2017» 2017. С. 23.

© Васильков О.С., 2022.